

Tagungsnummer

P110

Thema

Kommission V: Bodengenetik, Bodensystematik, Bodeninformation
Bodeninformation

Autoren

D. KRUG
BGR, B2.2, Hannover

Titel

Bodenübersichtskarte 1:200.000 - Status 2017

Abstract

1997 wurde das erste Kartenblatt der Bodenübersichtskarte BÜK200 herausgegeben. Inzwischen, 20 Jahre später liegen 52 (Ende 2017: 53) von 55 Kartenblättern vor und stehen Nutzern sowohl analog als auch digital zur Verfügung. Die Grafikdaten sind genau wie die Sachdaten qualitätsgesichert und können mit Hilfe der vorliegenden Methoden zu aktuellen Themen ausgewertet werden. Genau wie die Erstellung des Kartenwerks und ihrer Datenbank, erfolgt auch die Entwicklung der Auswertungsmethoden in enger Abstimmung mit den Staatlichen Geologischen Diensten (SGD) der Länder. 2018 werden die letzten beiden Blätter fertiggestellt. Dann werden für Deutschland erstmals flächendeckend standardisierte, vergleichbare Bodeninformationen der mittleren Maßstabsebene vorliegen. Während die SGD für den fachlichen Inhalt der BÜK200 verantwortlich sind, liegt die Hauptaufgabe der BGR in der Koordination der Arbeiten, der Endredaktion der Kartenblätter sowie der Führung der Flächendatenbank. Auch die Qualitätssicherung der Datenbank anhand bundesweit abgestimmter Standards als auch die Harmonisierung der Sachdaten und verbalen Inhaltsbeschreibungen der Legendeneinheiten liegt in der Verantwortung der BGR. Hinsichtlich der Harmonisierung der Flächeninformationen ist der Aufbau der Generallegende (GL) der abschließende Schritt. Hierzu werden neben den Datensätzen die meist sehr komplexen Texte der Blattlegendeneinheiten zu Gunsten der Vergleichbarkeit und Verständlichkeit gekürzt und weiter vereinheitlicht. Als Ergebnis können bislang getrennte, aber inhaltlich gleiche oder sehr ähnliche Legendeneinheiten zu Generallegendeneinheiten (GLE) zusammengefasst werden, was die Anzahl der Einheiten reduziert und so die Übersichtlichkeit der Legende verbessert. Die Übersichtlichkeit der GL soll aber vor allem durch den hierarchischen Aufbau bzw. die Gliederung nach Bodenausgangsgesteinen (BAG) erreicht werden. Jede GLE wird dabei entsprechend definierter Regeln einem BAG bzw. einer Gruppe von BAG zugeordnet. Diese Gliederung wird ergänzend zu der bestehenden Gliederung der Legendeneinheiten nach Bodenregionen und Bodengroßlandschaften (nach KA5) installiert um eine nachvollziehbare und objektive Stratifizierung der Legendeneinheiten zu erreichen, was bei der bodenlandschaftlichen Ordnung der Legende nicht in allen Fällen gegeben ist. Die nach BAG inhaltlich aggregierten Legendeneinheiten und Datensätze können als Grundlage für Ableitung kleinmaßstäbiger Bodenkartenwerke herangezogen werden.